

BREVI NOTE / SHORT NOTES

PIETRO LO CASCIO

UN RITROVAMENTO DI *DERMOCHELYS CORIACEA* (VANDELLI, 1761) (*Testudines Dermochelyidae*) NELLE ISOLE EOLIE (TIRRENO MERIDIONALE, SICILIA)

A finding of Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) (Testudines: Dermochelyidae) in the Aeolian Islands (southern Tyrrhenian, Sicily)

La tartaruga liuto *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) è la specie che raggiunge le maggiori dimensioni tra i Testudinati marini; ha un'ampia distribuzione geografica e generalmente nidifica nelle spiagge della fascia intertropicale, mentre frequenta i mari temperati e sub-polari come aree di foraggiamento (DUTTON *et al.*, 1999). La sua presenza viene considerata regolare nel Mediterraneo (CASALE *et al.*, 2003) ma, nonostante alcune osservazioni abbiano documentato possibili tentativi di nidificazione, l'unica prova di avvenuta deposizione in questo bacino consiste nel reperto di un neonato, rinvenuto nello Stretto di Messina nel 1896 e oggi in collezione nel Museo di Storia Naturale "La Specola" di Firenze (JESU & DORIA, 2010).

Grazie alla cortesia di un fotografo amatoriale, recentemente mi sono pervenute alcune immagini realizzate il 12 aprile 2004 che ritraggono un individuo chiaramente appartenente a questa specie (Fig. 1), rinvenuto morto sulla spiaggia di Punta Scario a Malfa, nel versante settentrionale dell'isola di Salina. Da un confronto con le dimensioni dei ciottoli circostanti, è possibile stimare per l'individuo una lunghezza del carapace non superiore a 40 cm; si tratterebbe pertanto di un giovane di età compresa tra uno e quattro anni, considerando che l'accrescimento nella fase post-natale per questa specie viene stimato tra 8 e 39 cm all'anno (ZUG & PARHAM, 1996; JONES *et al.*, 2011).

Nelle immagini l'animale sembra apparentemente integro, e ciò non permette di avanzare alcuna ipotesi riguardo le cause del decesso. Non è stato possibile ottenere ulteriori informazioni sulle circostanze del ritrovamento, ed è inoltre verosimile che la carcassa, che non risulta essere stata a suo tempo segnalata alle autorità igienico-sanitarie locali né ad altri enti o istituzioni, sia andata perduta.

Per quanto datato, il ritrovamento presenta tuttavia indubbio interesse: le segnalazioni di tartarughe liuto osservate o rinvenute morte recentemente nelle acque attorno alla Sicilia risultano abbastanza sporadiche e riguardano sempre adulti di dimensioni maggiori (RUSSO *et al.*, 2003; CASALE *et al.*, 2010; CARACAPPA *et al.*, 2017); inoltre, i giovani con dimensioni inferiori a 100 cm di lunghezza del carapace tendono a trascorrere la prima fase della loro vita in acque tropicali, spingendosi in quelle più fredde solo dopo avere superato questa taglia (ECKERT, 2002).

L'arcipelago delle Eolie è da tempo noto come importante area di foraggiamento della Tartaru-

Fig. 1 — Giovane *Dermochelys coriacea* spiaggiato a Punta Scario, Malfa, Isola di Salina.

ga *Caretta caretta caretta* (Linnaeus, 1758) (DI PALMA, 1978; BLASI & MATTEI, 2017), per la quale sono anche stati registrati due casi di nidificazione, avvenuti rispettivamente a Stromboli e Lipari durante l'estate 2019, mentre finora non risultava segnalata la presenza – per quanto certamente occasionale – di altre specie di Testudinati marini.

BIBLIOGRAFIA

- BLASI M.F. & MATTEI D., 2017. Seasonal encounter rate, life stages and main threats to the loggerhead sea turtle (*Caretta caretta*) in the Aeolian Archipelago (southern Tyrrhenian Sea). *Aquatic Cons. Mar. Freshw. Ecosyst.*, 27: 617-630.
- CARACAPPA S., PERSICETTI M.F., GENTILE A., CARACAPPA G., CURRÒ V., FREGGI D. & ARCULEO M., 2017. New records of leatherback sea turtle, *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) (Testudines: Dermochelyidae) in the Strait of Sicily. *Cab. Biol. Mar.*, 58: 353-357.
- CASALE P., NICOLOSI P., FREGGI D., TURCHETTO M. & ARGANO R., 2003. Leatherback turtles (*Dermochelys coriacea*) in Italy and in the Mediterranean basin. *Herpetol. J.*, 13: 135-139.
- CASALE P., AFFRONTE M., INSACCO G., FREGGI D., VILLINI C., PINO D'ASTORE P., BASSO R., PAOLILLO G., ABBATE G. & ARGANO R., 2010. Sea turtle strandlings reveal high anthropogenic mortality in Italian waters. *Aquatic Cons. Mar. Freshw. Ecosyst.*, 20: 611-620.

- DI PALMA M.G., 1978. Notizie sulle tartarughe marine in Sicilia (Reptilia, Testudines). *Naturalista sicil.*, 2: 1-6.
- DUTTON P.H., BOWEN B.W., OWENS D.W., BARRAGAN A. & DAVIS S.K., 1999. Global phylogeography of the leatherback turtle (*Dermochelys coriacea*). *J. Zool.*, 248: 397-409.
- ECKERT S.A., 2002. Distribution of juvenile leatherback sea turtle *Dermochelys coriacea* sightings. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 230: 289-293.
- JESU R. & DORIA G., 2010. *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761). Pp. 228-239 in: Corti C., Capula M., Luiselli L., Razzetti E. & Sindaco R. (eds.), Fauna d'Italia. XLV. Reptilia. *Calderini-Il Sole 24 Ore*, Milano.
- JONES T.T., HASTINGS M.D., BOSTROM B.L., PAULY D. & JONES D.R., 2011. Growth of captive leatherback turtles, *Dermochelys coriacea*, with inferences on growth in the wild: implications for population decline and recovery. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, 399: 84-92.
- RUSSO G., DI BELLA C., LORIA G.R., INSACCO G., PALAZZO P., VIOLANI C. & ZAVA B., 2003. Notes on the influence of human activities on sea chelonians in Sicilian waters. *J. Mt. Ecol.*, 7(suppl.): 37-41.
- ZUG G.R. & PARHAM J.F., 1996. Age and growth in leatherback turtles, *Dermochelys coriacea* (Testudines: Dermochelyidae): A skeletochronological analysis. *Chelonian Cons. Biol.*, 2: 244-249.

Indirizzo dell'autore — P. LO CASCIO, Associazione Nesos, via Vittorio Emanuele, 24 - 98055 Lipari (ME, I); e-mail: plocascio@nesos.org.